

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodiroy Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunosovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA)	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	

РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мохамед Эйд Али Балбаа

доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Ташкентского государственного экономического университета
ORCID: 0000-0002-9924-777X
E-mail: m.balbaa@tsue.uz

Усманова Азиза Алишеровна

старший преподаватель кафедры «Транснациональные программы IMC Krems»
Ташкентского государственного экономического университета
ORCID: 0000-0002-3150-1911
E-mail: a.usmanova@tsue.uz

Аннотация: Данная статья посвящена изучению влияния циркулярной экономики на зеленый рост в Узбекистане. Для этой цели были собраны данные по миру и стране за 2010–2024 годы и был проведен описательный анализ данных. Результаты анализа показали, что компоненты индекса зеленого роста характеризуют циркулярность экономики. Более того, продвижение циркулярности экономики также служит зеленому росту страны.

Ключевые слова: циркулярная экономика, зеленый рост, зеленая экономика.

Annotatsiya: Mazkur maqola O'zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotning yashil iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Ushbu maqsadda dunyo va mamlakat bo'yicha 2010–2024-yillar uchun ma'lumotlar jamlandi hamda ma'lumotlarning tavsifiy tahlili amalga oshirildi. Tahlil natijalari yashil o'sish indeksining komponentlari iqtisodiyotning sirkulyarlik darajasini tavsiflashini ko'rsatdi. Bundan tashqari, iqtisodiyot sirkulyarligini rivojlantirish mamlakatning yashil o'sishiga ham xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sirkulyar iqtisodiyot, yashil o'sish, yashil iqtisodiyot.

Abstract: This article is devoted to studying the impact of the circular economy on green growth in Uzbekistan. For this purpose, data for the world and the country covering the period 2010–2024 were collected, and a descriptive analysis of the data was conducted. The results of the analysis showed that the components of the Green Growth Index characterize the circularity of the economy. Moreover, promoting the circularity of the economy also contributes to the country's green growth.

Keywords: circular economy, green growth, green economy.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время трансформация экономики Узбекистана в «зелёную» становится одной из приоритетных задач государства. В Узбекистане сохраняется ряд экологических проблем, связанных с высыханием Аральского моря, нехваткой водных ресурсов, снижением качества воздуха и деградацией почвы. В связи с этими проблемами государство постепенно начало переходить к внедрению концепций «зелёной экономики». Для этого вначале была создана нормативно-правовая база применения инструментов «зелёной экономики». Так, в 2019 году было принято Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4477 от 4 октября 2019 года, в котором была утверждена Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на период 2019–2030 годов. В данной Стратегии в качестве приоритетных направлений были определены повышение энергоэффективности базовых отраслей экономики, диверсификация потребления энергоресурсов и развитие использования возобновляемых источников энергии, адаптация и смягчение последствий изменения климата, повышение эффективности использования природных ресурсов и сохранение

природных экосистем, а также разработка финансовых и нефинансовых механизмов поддержки «зелёной» экономики [1]. Более того, Указом Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2026 года № УП-21 в обновлённой Стратегии развития Узбекистана «Узбекистан — 2030» в качестве 51-й цели был определён переход на «зелёную» экономику, а также увеличение показателей по использованию возобновляемых энергетических ресурсов [2].

Согласно исследованиям, в Узбекистане ежегодно производится 14 млн тонн мусора, однако только 4% из него проходит переработку [3]. Накопление отходов сопровождается выбросами парниковых газов и токсичных веществ, которые оказывают негативное воздействие на атмосферу, почву и водные ресурсы, что, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье жителей [4]. Для решения вышеупомянутых проблем Указом Президента Республики Узбекистан от 26 сентября 2024 года № УП-149 было создано Агентство по управлению отходами и развитию циклической экономики [5].

Данное Агентство занимается организацией процессов сбора, транспортировки и утилизации отходов на территории страны. Также оно занимается переработкой и обезвреживанием четырнадцати видов отходов [6].

Следует отметить, что Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата 20 июня 1993 года, а Парижское соглашение подписал 19 апреля 2017 года. Парижское соглашение было ратифицировано в 2018 году принятием Закона Республики Узбекистан от 2 октября 2018 года № ЗРУ-491 «О ратификации Парижского соглашения» [7].

В соответствии с данной конвенцией Узбекистан обязуется сокращать выбросы парниковых газов. Также страна намерена использовать 35% твёрдых бытовых отходов для генерации энергии.

Для реализации предпринятых государственных программ данная статья нацелена на определение роли циркулярной экономики в переходе на «зелёную» экономику в Узбекистане.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования показывают, что зелёная экономика и циркулярная экономика — взаимодополняющие подходы к устойчивому развитию: первая фокусируется на «качестве» роста (энергия, инновации, эмиссии), вторая — на ресурсных потоках и отходах.

Зелёная экономика фокусируется на одновременном снижении выбросов и давления на ресурсы за счёт чистой энергии, экоинноваций, инвестиций и налогов на загрязнение [8–11]. В G7 и других развитых странах зелёный рост (экологически скорректированная производительность, возобновляемая энергия, экологические налоги, человеческий капитал) снижает выбросы CO₂ [8–10]. Более того, в разных странах зелёный рост и зелёная энергетика статистически связаны с улучшением показателей устойчивого развития [8–10].

В то же время циркулярная экономика является регенеративной системой, где минимизируются ресурсный ввод, отходы, выбросы и утечки энергии путём закрытия и замедления циклов (долговечный дизайн, ремонт, повторное использование, ремануфактура, переработка) [12–14]. Циркулярная экономика через замкнутые циклы металлов, пластмасс, отходов и промышленных материалов сокращает потребление первичных ресурсов и выбросы, обеспечивая ресурсную безопасность и низкоуглеродное развитие [13–16]. Циркулярная экономика рассматривается во всём мире как один из ключевых подходов к формированию устойчивой модели развития, обеспечивающей экономический рост при сокращении объёма отходов. Для эффективного перехода необходим системный переход к циркулярным бизнес-моделям, интеграция возобновляемых источников энергии и сотрудничество на всех уровнях общества [13].

Зелёная экономика часто включает и циркулярные стратегии как инструмент повышения ресурсной эффективности [11]. Однако исследования показывают, что одной ресурсной эффективности недостаточно, так как эффект «рикошета» может сводить к нулю выгоды от экономии ресурсов [17]. Циркулярная экономика до сих пор в основном реализуется как техническая и бизнес-модельная стратегия; социальные и институциональные изменения изучены слабо [13]. Также существует риск, что чрезмерный упор на ремонте может ослабить стимулы к радикальным зелёным инновациям [18].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной статье используется количественный подход для анализа взаимосвязи между практиками зелёной экономики и показателями развития циркулярной экономики. Исследование основано на вторичных данных, полученных из международных статистических баз данных и отчётов международных

организаций в области устойчивого развития. Методологическая основа исследования сформирована с учётом современных научных подходов к оценке циркулярной экономики и индикаторов зелёного роста [20].

Исследование носит описательный характер, направленный на выявление современных тенденций развития зелёной и циркулярной экономики, тогда как объяснительная часть посвящена анализу влияния показателей зелёной экономики на уровень развития циркулярной экономики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В данной главе представлены результаты проведённого анализа текущего состояния зелёной экономики в мире и Узбекистане, а также роли циркулярной экономики в нём.

The Global Green Growth Institute ежегодно анализирует и публикует результаты Индекса зелёного роста. Согласно отчёту Green Growth Index за 2024 год, индекс охватывает 154 страны мира. Данный индекс состоит из четырёх компонентов [19]:

1. экономное и устойчивое использование ресурсов;
2. защита природного капитала;
3. зелёные экономические возможности;
4. социальная инклюзия.

Индекс зелёного роста и его компоненты основаны на 36 показателях, каждый из которых представляет собой важный инструмент мониторинга реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), Парижского соглашения по изменению климата и Айтинских целевых показателей по сохранению биоразнообразия [19].

Рисунок 1. Индекс зеленого роста в мировом масштабе [19]

Рисунок 1 иллюстрирует уровень зеленого роста в мире за 2024 год. Чем индекс ближе к 100, тем страна демонстрирует больший зеленый рост. Следует отметить, что до сих пор ни одна страна не достигла отметки «очень высокий» данного индекса. 109 стран показали средний уровень зеленого роста в отметке между 40 и 60. В Узбекистане данный индекс составил 44.7, что ниже среднего мирового на 9%.

Рисунок 2. Процентное изменение уровня зеленого роста в мировом масштабе [19]

Особо интересную картину для Узбекистана можно увидеть на рисунке 2. Данный рисунок иллюстрирует динамику развития страны в сравнении с 2010 годом. На рисунке 2 Узбекистан демонстрирует заметную положительную динамику, так как страна за 14 лет достигла наибольшего роста зелёной экономики, составившего 34,86%, что на 30,1 пункта больше среднемирового значения.

Рисунок 3 показывает структуру Индекса зелёного роста в Узбекистане за 2024 год. Из результатов видно, что наибольший вклад в данный индекс пришёлся на категорию «социальная инклюзия», где все компоненты выше среднего для Азии. В социальную инклюзию входят доступ к базовым сервисам и ресурсам, гендерный баланс, социальное равенство и социальная защита. Второй по значимости категорией стала защита природного капитала, которая состоит из следующих компонентов: защита биоразнообразия и экосистемы, культурная и социальная ценность, экологическое качество, снижение выбросов парниковых газов. Следующей категорией является экономное и устойчивое использование ресурсов, в котором самым высоким выделяется компонент «эффективное использование материалов». Следует отметить, что по данному компоненту Узбекистан занимает первое место в Азии. Однако уровень остальных компонентов, таких как эффективное и устойчивое использование энергии, эффективное и устойчивое использование воды, устойчивое использование земли, остаётся ниже среднего. Самой отстающей категорией данного индекса являются зелёные экономические возможности, включающие в себя зелёную занятость, зелёные инновации, зелёную торговлю и зелёные инвестиции.

Из данной структуры Индекса зелёного роста можно сделать вывод, что циркулярная экономика является частью зелёной экономики и выражается через категорию «экономное и устойчивое использование ресурсов» [21].

Рисунок 3. Уровни состояния компонентов зеленого роста в Узбекистане [19]

Рисунок 4 иллюстрирует разницу между потенциалом и производительностью зелёного роста в Узбекистане за 2024 год. Из графика видно, что данный разрыв является положительным, что означает: потенциал страны к переходу на зелёную экономику превышает уровень её текущих достижений — это указывает на наличие потенциала для ускорения развития и улучшения сравнительных позиций страны. Сокращение разрыва с течением времени свидетельствует о том, что имеющийся потенциал преобразуется в реальные достижения. Увеличение разрыва указывает либо на рост возможностей для догоняющего развития при положительном значении разрыва, либо на уменьшение импульса, если он отрицательный.

Рисунок 4. Разрыв между потенциалом и производительностью зеленого роста в Узбекистане [19]

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В современных условиях глобальных экологических и экономических вызовов переход к модели зелёного роста становится одним из ключевых направлений устойчивого развития. Проведённое исследование показало, что циркулярная экономика играет важную роль в формировании эффективной

системы зелёного роста, способствуя рациональному использованию природных ресурсов, снижению уровня загрязнения окружающей среды и повышению экономической устойчивости.

Для Узбекистана развитие принципов циркулярной экономики приобретает особую актуальность в связи с необходимостью модернизации промышленности, повышения энергоэффективности и решения экологических проблем, связанных с ограниченностью природных ресурсов и изменением климата. В последние годы в стране наблюдается усиление государственной поддержки экологически ориентированных реформ, развития возобновляемой энергетики, переработки отходов и внедрения ресурсосберегающих технологий.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что внедрение элементов циркулярной экономики способствует повышению эффективности использования ресурсов, сокращению производственных отходов и формированию новых возможностей для устойчивого экономического роста. Кроме того, развитие зелёных технологий и экологических инноваций оказывает положительное влияние на создание рабочих мест, улучшение качества жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности страны.

Финансирование: данное исследование было выполнено при поддержке исследовательского проекта AL-9825035784 «Bridging Policy and Practice: National Circular Economy Adoption Strategies, Institutional Mechanisms, and Organizational Responses in Türkiye and Uzbekistan».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.10.2019 г. № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на “зеленую” экономику на период 2019–2030 годов» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 16.02.2026 г. № УП-21 «О дополнительных мерах по последовательному продолжению и выведению на новый этап реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
3. Global Voices. Can Uzbekistan solve its waste problem with Chinese incineration plants? – 2025. – URL: <https://globalvoices.org/2025/10/24/can-uzbekistan-solve-its-waste-problem-with-chinese-incineration-plants/> – Дата обращения: 11.06.2026.
4. Fergana Media. Материал о проблемах отходов и экологического загрязнения в Узбекистане. – URL: <https://fergana.media/news/135327/> – Дата обращения: 11.06.2026.
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 26.09.2024 г. № УП-149 «О мерах по обеспечению прозрачности и дальнейшему совершенствованию системы управления в сферах экологии и охраны окружающей среды» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
6. Агентство по управлению отходами и развитию цикличной экономики. Об Агентстве // Правительственный портал Республики Узбекистан. – URL: <https://gov.uz/ru/sanitation/pages/agentlik-haqida> – Дата обращения: 11.06.2026.
7. Закон Республики Узбекистан от 02.10.2018 г. № ЗРУ-491 «О ратификации Парижского соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
8. Tariq, M., Xu, Y., Ullah, K., & Dong, B. Toward low-carbon emissions and green growth for sustainable development in emerging economies: Do green trade openness, eco-innovation, and carbon price matter? // Sustainable Development. – 2024. – Vol. 32, No. 1. – P. 959–978. DOI: 10.1002/sd.2711.
9. Hao, L.-N., Umar, M., Khan, Z., & Ali, W. Green growth and low carbon emission in G7 countries: How critical the network of environmental taxes, renewable energy and human capital is? // Science of the Total Environment. – 2021. – Vol. 752. – Article 141853. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141853.
10. Qamruzzaman, M., & Karim, S. Green energy, green innovation, and political stability led to green growth in OECD nations // Energy Strategy Reviews. – 2024. – Vol. 55. – Article 101519. DOI: 10.1016/j.esr.2024.101519.
11. Dogaru, L. Green Economy and Green Growth—Opportunities for Sustainable Development // Proceedings. – 2021. – Vol. 63, No. 1. – Article 70. DOI: 10.3390/proceedings2020063070.
12. Camilleri, M. A. Closing the Loop for Resource Efficiency, Sustainable Consumption and Production: A Critical Review of the Circular Economy // International Journal of Sustainable Development. – 2018. – Vol. 21, No. 1–4. – P. 1–17. DOI: 10.1504/IJSD.2018.10012310.
13. Sanguino, R., Barroso, A., Fernández-Rodríguez, S., & Sánchez-Hernández, M. Current trends in economy, sustainable development, and energy: a circular economy view // Environmental Science and Pollution Research. – 2020. – Vol. 27. – P. 1–7. DOI: 10.1007/s11356-019-07074-x.

14. Elroi, H., Zbigniew, G., Agnieszka, W.-C., & Piotr, S. Enhancing waste resource efficiency: circular economy for sustainability and energy conversion // *Frontiers in Environmental Science*. – 2023. – Vol. 11. – Article 1303792. DOI: 10.3389/fenvs.2023.1303792.
15. Oladapo, B. I., Olawumi, M. A., & Omigbodun, F. T. AI-Driven Circular Economy of Enhancing Sustainability and Efficiency in Industrial Operations // *Sustainability*. – 2024. – Vol. 16, No. 23. – Article 10358. DOI: 10.3390/su162310358.
16. Hagelüken, C., & Goldmann, D. Recycling and circular economy—towards a closed loop for metals in emerging clean technologies // *Mineral Economics*. – 2022. – Vol. 35. – P. 539–562. DOI: 10.1007/s13563-022-00319-1.
17. Hickel, J., & Kallis, G. Is Green Growth Possible? // *New Political Economy*. – 2020. – Vol. 25, No. 4. – P. 469–486. DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964.
18. Zhou, S. L., & Smulders, S. Closing the Loop in a Circular Economy: Saving Resources or Suffocating Innovations? // *European Economic Review*. – 2021. – Vol. 139. – Article 103857. DOI: 10.1016/j.eurocorev.2021.103857.
19. Global Green Growth Institute. Green Growth Index 2024: Measuring Performance in Achieving SDG Targets. – Seoul: GGGI, 2024. – URL: <https://ggindex-simtool.gggi.org/> – Дата обращения: 11.06.2026.
20. Balbaa, M. E., Astanakulov, O., & Kutlugun, H. E. Multi-Sector Circular Economy Integration and Transition: Evidence from Textile, Construction, Energy, Chemical Manufacturing, and Agri-Food Systems in Uzbekistan // *Journal of Sustainable Development and Green Technology*. – 2026. – Vol. 6, No. 2. – P. 01–11. DOI: 10.54216/JSDGT.060201.
21. Astanakulov, O., Balbaa, M. E., & Kutlugun, H. E. Sirkulyar iqtisodiyotga o'tish: muammolar va istiqbollar // *Green Economy and Development*. – 2026. – Vol. 4, No. 4. – P. 9–14. DOI: 10.5281/zenodo.19886025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>